

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e
Inovação Social

16 e 17 de abril de 2026

A responsabilidade civil das instituições financeiras em fraudes envolvendo o sistema PIX: análise à luz do Superior Tribunal de Justiça e do Banco Central do Brasil.

Autor: Thatyara Bandeira Sousa¹

Autor(Orientador): Jefferson Greiki da Silva Oliveira²

¹Direito – Universidade Estadual do Maranhão, thatyara.20250063801@aluno.uema.br

²Direito-Universidade estadual do Maranhão, jeffersongreiki@outlook.com

DOI:10.5281/zenodo.20709975

Introdução: O significativo avanço das tecnologias associado ao fenômeno da globalização transformaram as formas de ver, sentir e pensar em sociedade. A considerável ampliação dos meios de comunicação acarretaram a necessidade de ferramentas financeiras nas mais modernas e seguras para negociações a distância. O anseio por tal tecnologia, aliado às medidas restritivas implantadas em 2020 devido a pandemia do Covid-19 culminaram na apresentação oficial do sistema PIX, ferramenta desenvolvida pelo Banco Central do Brasil que revolucionou o mercado ao oferecer a possibilidade de transferências instantâneas e gratuitas. No entanto, com a inovação surgiu também um ponto negativo: a modernização dos crimes financeiros que afetam cada vez mais os usuários do sistema. Diante desse cenário faz-se necessário compreender o papel e a responsabilidade atribuída as instituições financeiras quanto à segurança de seus clientes e ao dever de reparação de prejuízos. **Objetivos:** Este estudo visa analisar o dever de segurança das instituições financeiras nas operações realizadas via PIX, pesquisar o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca da responsabilidade civil em casos de fraudes bancárias e verificar as hipóteses de exclusão de responsabilidade como do a culpa exclusiva do consumidor. **Metodologia:** A metodologia adotada é qualitativa, consiste na realização de revisão bibliográfica e análise jurisprudencial. A pesquisa é embasada principalmente nas obras de Flávio Tartuce, Carlos Roberto Gonçalves e Maria Helena Diniz acerca da responsabilidade civil e em decisões do Supremo Tribunal Federal em casos de fraudes financeiras nas quais o sistema PIX foi utilizado. **Resultados:** Os resultados da pesquisa evidenciam a predominância do entendimento jurisprudencial no sentido da responsabilização civil objetiva das instituições financeiras em casos de fraudes realizadas via PIX, especialmente quando constatada falha na prestação do serviço ou deficiência nos mecanismos de segurança. Observa-se que o Código de Defesa do Consumidor é amplamente aplicado a essas relações, fundamentando a responsabilização com base no risco da atividade, conforme dispõe seu art. 14. No âmbito jurisprudencial, decisões do Superior Tribunal de Justiça têm reiterado que as instituições financeiras respondem pelos danos causados aos consumidores em decorrência de fraudes e golpes, salvo nas hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, devidamente comprovadas. Ademais, normas expedidas pelo Banco Central do Brasil estabelecem diretrizes de segurança e mecanismos de prevenção, como limites de transações, autenticação em múltiplos fatores e monitoramento de operações suspeitas. Verifica-se, ainda, que as instituições financeiras vêm intensificando esforços no combate às fraudes, com a implementação de tecnologias de detecção de comportamentos atípicos, canais de atendimento emergencial e mecanismos de bloqueio e rastreamento de valores. **Conclusão:** Diante do exposto, conclui-se que a implementação do sistema PIX representou um avanço significativo nas

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e
Inovação Social

16 e 17 de abril de 2026

transações financeiras, proporcionando maior agilidade e acessibilidade aos usuários. Contudo, tal inovação também ampliou a incidência de fraudes bancárias, evidenciando a necessidade de reforço nos mecanismos de segurança. Nesse contexto, verifica-se a predominância do entendimento de que as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, devendo garantir a proteção dos consumidores e reparar eventuais danos decorrentes de falhas na prestação do serviço. Ainda que existam hipóteses de exclusão de responsabilidade, como a culpa exclusiva do consumidor, a jurisprudência majoritária tende a favorecer a parte vulnerável da relação. Assim, reforça-se a importância de medidas preventivas por parte das instituições e de uma atuação cuidadosa dos usuários, visando à redução dos riscos nas operações realizadas via PIX.

Palavras-Chaves: PIX; Fraudes; Instituições Financeiras; Responsabilidade Civil; Consumidor.